

SAQLASH UCHUN MO'LJALLANGAN DON MASSASINING TEKNOLOGIK KO'RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH

Jalilova Dilnoza Egamberdiyevna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti magistranti

Ishmuxamedova Ra'no Choriyevna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti

tel: +998908741180

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004582>

Annotatsiya: Hozirgi kunda butun dunyoda hamda O'zbekistonda oziq-ovqat tanqisligi sharoitida aholiga yil davomida qayta ishlanadigan hamda qayta ishlanmaydigan qimmatbaho oziqabop don ekinlarini yetkazib berish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu borada don massasining namlik ko'rsatkichlarini bir meyorga, ya'ni bazis konditsiyadan yuqori bo'lmagan namlikka keltirish hamda ushbu meyorini saqlash davrida ham ushlab turish muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: don massasi, texnologik ko'rsatkichlar, namlik, saqlash va qayta ishlash talablari.

Аннотация: В настоящее время в условиях дефицита продовольствия во всем мире и в Узбекистане одним из актуальных вопросов является обеспечение населения ценными продовольственными зерновыми культурами, которые можно перерабатывать и не перерабатывать в течение всего года. В связи с этим важно довести показатели влажности зерновой массы до одной нормы, то есть до уровня влажности не выше основного состояния, и поддерживать эту норму в течение всего периода хранения.

Ключевые слова: зерновая масса, технологические показатели, влажность, требования к хранению и переработке

Abstract: Currently, in the context of food shortages throughout the world and in Uzbekistan, one of the pressing issues is to provide the population with valuable food grains that can be processed and not processed throughout the year. In this regard, it is important to bring the moisture content of the grain mass to one norm, that is, to a moisture level not higher than the basic state, and maintain this norm throughout the entire storage period.

Keywords: barley, technological parameters, natural weight, moisture, viability, mass of 1000 grains, grain yield, protein and starch content.

Mamlakatimizning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, el-yurtimiz dasturxonini yanada farovon qilishda kelgusida qishloq xo'jaligini barqaror

rivojlantirish bo'yicha kompleks dasturlarni amaliyotga tatbiq etish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda mahsulot turlari va eksport hajmini yanada oshirish ustuvor masala bo'lib qoladi.

Donning namligi uning muhim sifat ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Don yoki urug'ning namligi undagi foizda ifodalangan gigroskopik suvning miqdorini bildiradi. Davlat standartida namlikning **bazis va chegaralangan** konditsiyalari berilgan.

Davlat standartida don partiyasi namligiga qarab **quruq** (14% gacha), **o'rtacha quruq** (14 dan 15,5% gacha), **nam** (15,5 dan 17% gacha) va **ho'l** (17% dan yuqori) holatlarda bo'lishi chegaralangan. Don massasini saqlashga tayyorlashda hamda saqlash davrida namlikning ushbu holatlari hisobga olinadi. Quruq donlar baland uyum qilinib (30 m va undan ko'proq) saqlanishi mumkin. Bunda don tarkibidagi suv gidrofill kolloid moddalarga mustahkam holatda bo'lib, modda almashinuvida ishtirok etmaydi. O'rtacha quruq donlar saqlashga chidamsiz bo'lib, bu namlikda don tarkibida erkin suv hosil bo'ladi, don massasida mikroorganizmlar rivojlanadi va uning nafas olishi jadallashadi.

Don tarkibida erkin suv hosil bo'lish darajasi **kritik namlik** deb yuritiladi. Don va dukkakli don ekinlari doni 130°C da 40 min quritilib namligi aniqlanadi. Amalda don massasi namligini aniqlashda SESH-ZS quritgich shkafidan, VP-4, VE-2, VE-2M, «Transgigro», «Kolos-1» markali elektr quritgichlardan foydalaniladi.

Elektr quritgichlarning ishlash qonuniyati donning elektr o'tkazuvchanligi va boshqa elektr xossalari namligiga qarab har xil bo'lishiga asoslangan. Donning namligi qancha yuqori bo'lsa, elektr o'tkazuvchanligi ham shuncha yuqori bo'ladi. Shunga qarab, ularning elektr o'tkazuvchanligi qay darajadagi namlikka to'g'ri kelishini belgilab olib, shu asosda jadval tuziladi. Elektr nam o'lchagich donning elektr o'tkazuvchanligini o'lchaydi, uning namligi esa jadvalga qarab aniqlanadi.

Don massasi turlari bo'yicha kritik namlikdan past holda saqlanganda don tarkibidagi barcha tirik komponentlar anabiotik holda bo'ladi, ya'ni modda almashinsh jarayonlari, nafas olish va boshqa barcha fiziologik jarayonlar keskin pasayadi. Don massasi bu usulda saqlanganda xo'jalik ahamiyatga ega bo'lgan barcha ko'rsatkichlari (unuvchanligi, texnologik belgilari) uzoq muddatgacha to'liq saqlanadi. Tashqi sharoit omillaridan yaxshi muhofaza qilinib, tozalanib saqlansa, donlarni omborlarda 4-5 yilgacha, siloslarda 2-3 yilgacha hech qanday qo'shimcha ishlov bermasdan saqlash mumkin.

Bu usulda saqlangan donlarda hamma vaqt kuzatuv ishlarini olib borish tavsiya etiladi, chunki sal qulay sharoit tug'lsa don tarkibida zararkunanda va turli mikroorganizmlar rivojlanib, don massasining o'z-o'zidan qizishiga olib keladi. Don massasini quruq holda saqlashda havoning namligi juda katta ahamiyatga ega.

Don va dukkakli donlarning namligi 12-14% bo'lganda omborlarda uzoq vaqt saqlanishi mumkin. Moyli ekinlar doni esa tarkibidagi moyning miqdoriga qarab urug'ning namligi 6-11% bo'lganda yaxshi saqlanadi.

Don massasini uzoq vaqt saqlashda uning namligini kamaytirish jarayoni, ya'ni uni quritish muhim tadbir hisoblanadi.

Don massasini standart namlikka keltirishning turli usullari mavjud bo'lib, xo'jalik uchun qaysi usul qulay, arzon bo'lsa shu usuldan foydalanish tavsiya etiladi. quritish muddati faqatgina quritish usullariga bog'liq bo'lib qolmasdan, balki dondagi namlik miqdoriga, uning katta-kichikligiga hamda anatomik tuzilishiga ham bog'liqdir. Masalan, grechixa bug'doy doniga nisbatan o'zidan namni oson yoki tez chiqaradi, eng qiyin quriyidigan donlarga esa dukkakli. donlar kiradi.

Don massasini qizdirilgan havo, atmosferaning quruq havosi va quyosh nuri yordamida quritiladi. Bundan tashqari don massasi turli xil sorbentlar (xlorli kalsiy, sulfat, natriy silikagel va boshqa moddalar) yordamida quritiladi. Issiqlik yordamida quritishda vakuum, yuqori chastotali tok, infraqizil nur, namligi sun'iy kamaytirilgan havodan keng foydalaniladi.

Don massasi qaysi usulda quritilishidan qat'iy nazar, uning sifat ko'rsatkichlari to'liq saqlanishi lozim. Shu sababli don massasini quritishda uning fizik va fiziologik xususiyatlarini hisobga olish kerak.

Don massasini quritish donchilik xo'jaliklarida tabiiy va sun'iy issiqliklardan foydalanib olib boriladi. Tabiiy usulda quritish quyosh nuri yordamida amalga oshiriladi. Bu usulda donni quritish O'rta Osiyoda keng qo'llaniladi. Donni quyoshda quritishda uning yuza qismida joylashganlari obdon quriydi, uning ichki qismdagilari esa yaxshi qurimaydi. Demak donni quyoshda quritishda uning uyum qalinligi muhim ahamiyatga ega ekan. G'alla ekinlari donini quyoshda quritishda uning qalinligi 10-20 sm, dukkakli don ekinlari donini 10-15 sm, tariq doni esa 4-5 sm qalinlikda yoyib qo'yish tavsiya qilinadi.

Donni quritish uchun foydalaniladigan maydonchalar asfaltlangan yoki yog'ochdan pol qilingan bo'lishi lozim. Donni sementlangan yoki brezent to'shalgan maydonlarda quritish tavsiya qilinmaydi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Quritish maydonchalari janubga qarab biroz qiyalikda bo'lgani ma'qul bo'lib, bunda donning qurishi ancha tezlashadi. Donni quyoshda quritishda uni muntazam ravishda (har 2-3 soat mobaynida) ag'darib turish kerak. Agar donni quyoshda quritish texnologiyasi to'g'ri amalga oshirilsa, uning namligi bir kunda 1-3% ga kamayishi mumkin. Quritiladigan don massasi kechasi albatta uyib brezent va boshqa material bilan yopib qo'yilishi lozim.

Don massasini quyoshda quritish uning pishib yetilish jarayonini tezlashtiradi va saqlashga chidamliligini oshiradi. Don massasi quyosh nurida ma'lum miqdorda sterilizatsiya bo'ladi. Mikroorganizmlar, hasharotlar va kanalar miqdori don massasida keskin kamayib ketadi.

Don massasini sun'iy usulda quritish g'allachilik xo'jaliklarida don quritish texnikasidan foydalanib amalga oshiriladi. Donni sun'iy usulda quritish uni ruxsat etilgan isitish harorati, havoning harorati va quritish texnikasining xususiyatlarini bilishni taqozo etadi.

Un qilinadigan donlarni 50°C gacha, javdar donlarini 60°C gacha qizdirish ruxsat etiladi. Urug'lik donlarni esa 45°C gacha qizdirish mumkin. Bunda qizdirilgan havoning harorati donning namligiga qarab 55-70°C bo'lishi lozim. Donning namligi qancha yuqori bo'lsa, qizdirilgan havoning harorati shuncha past bo'ladi. Masalan, bug'doy donining namligi 18% bo'lsa, uni quritishda havoning harorati 70°C, namligi 26% bo'lganda havoning harorati 60°C bo'lishi tavsiya etiladi.

Donni quritishda uning namni chiqarish xususiyati ham hisobga olinadi. Agar bug'doy, suli, arpa va kungaboqar urug'ining nam chiqarish xususiyatini birlik qilib olsak, unda javdarniki 1,1, grechixaniki 1,25, tariqniki 0,8, makkajo'xori 0,6, ko'k no'xat, xashaki no'xat, yasmiq, sholiniki 0,3-0,4, loviya va xashaki dukkaklilarniki 0,1-0,2 ga teng bo'ladi.

Namligi yuqori bo'lgan donlarni issiq havo bilan quritadigan bir necha xil don quritgich mashinalar mavjud. Don quritgich mashinalar ko'mir, o'tin, torf va neft yoqilgilar bilan ishlaydi. Don quritgich mashinalarning statsionar (SZS-8, SZSV-8, SZS-4) va g'ildirakli aravachaga o'rnatilgan ko'chma (SZPB-2) xillari bor. Ularning asosiy qismlari o'txona, issiq havoni uzatuvchi ventilyator, quritish barabani yoki shaxtasi, sovitish bo'lmasi, donni yuklash va tushirish uskunalari, harakatlantiruvchi uzatmalar va quritishni boshqarish sistemalaridan iborat. Don quritgich mashinalari soatiga 2,4-8 t donni quritadi.

Donni sun'iy usulda quritilganda ham uning mikroflorasi sifat va miqdor jihatdan o'zgaradi. Don massasi quritilgan so'ng bakteriyalar miqdori 3

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

marta, mog'or zamburug'larining miqdori 7-8 marta kamayganligi isbotlangan. Shu bilan birga hasharotlar va kanalar miqdori ham kamaygan.

Demak, bugungi kunda butun dunyoda hamda O'zbekistonda oziq-ovqat tanqisligi sharoitida qimmatbaho don ekinlari yig'ishtirib olingandan so'ng uning massasini namligini bir meyorga keltirish saqlash jarayonlarining normal kechishiga hamda qayta ishlashga yuborilganda ham nobudgarchiliklar kamayishiga, mahsulot sifatining, ya'ni texnologik ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga ham erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oripov R., Xalilov N. O'simlikshunoslik. Toshkent, 2006.-B.168-170.
2. S. Tursunov, Z.M. Muqimov, B. Norinboev "Donni saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi" O'quv qo'llanma, Toshkent "Ijod-Press" 2019 y.
3. Bo'riev X.Ch., Jo'raev R., Alimov O. "Don mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash", Darslik —T.: Mehnat, 1997. -250 b.

